

nota técnica

MALHA FUNDIÁRIA MATRICIAL DO BRASIL 2025

cartas
da terra

Supervisão

Alberto Barretto

Gerd Sparovek

Coordenação

Pedro Alves Quilici Coutinho

Autoria

Alberto Barretto

Gerd Sparovek

Isabela Paschoalon de Almeida

João Victor Lopes Marinho

Marluce C. Scarabello

Pedro A. Q. Coutinho

Pietro Gragnolati Fernandes

Renata da Silva Andrés

Revisão

Simone B. Lima Ranieri

Diagramação

Zaum Comunicação

A **Malha Fundiária do Brasil** é resultado de uma colaboração entre o Grupo de Políticas Públicas da ESALQ/USP (GPP), o Centro de Inteligência para Governança de Terras e Desenvolvimento Sustentável (CITE) e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora). Esta base de dados georreferenciada possui abrangência nacional, oferecendo aberta e publicamente uma visão das terras públicas e privadas do país, subdivididas em 7 “categorias fundiárias”, definidas de acordo com seu uso, acesso (ou posse) e domínio. Essa malha fundiária representa a evolução de melhorias e atualizações de estudos anteriores e malhas já realizados pelo GeoLab da ESALQ/USP e Imaflora - (Freitas *et al.*, 2017a, 2017b, 2016, 2018; Sparovek *et al.*, 2019, 2015, 2012, 2010; Coutinho, 2023).

cartasdaterra.com.br

gpp.esalq@usp.br

Sumário

Introdução	4
Conceitos e definições	5
Categorias Fundiárias	5
Terra Indígena	5
Terra Indígena Homologada (TIH)	5
Terra Indígena Não Homologada (TINH)	5
Área Militar (AM)	5
Glebas Públicas	6
Gleba Pública (GP)	6
Gleba Pública - Floresta Pública Não Destinada (GPFND)	6
Território Quilombola	7
Território Quilombola Declarado (TQD)	7
Território Quilombola Não Declarado (TQND)	8
Imóvel Rural Privado (IRP)	8
Assentamento	8
Assentamento - A (ASSA)	8
Assentamento - B (ASSB)	8
Unidade de Conservação	9
Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UCUS)	9
Unidade de Conservação de Proteção Integral (UCPI)	9
Zonas de sobreposição	10
Área Sem Registro Fundiário Georreferenciado (ASRFG)	11
Áreas urbanas e massas d'água	11
Cadastro Ambiental Rural (CAR)	11
Dados de entrada	13
Metodologia	15
Modelo Matricial	15
Rastreamento das sobreposições	15
Alterações em relação à versão anterior	17
Categorização dos resultados	19
Resultados	20
Referências	22

Introdução

A malha fundiária é um produto desenvolvido em colaboração entre o Grupo de Políticas Públicas da ESALQ/USP, o Centro de Inteligência para Governança de Terras e Desenvolvimento Sustentável (CITE) e o Imaflora. Esta base de dados geoespacial possui abrangência nacional e oferece uma representação detalhada das terras públicas e privadas no país. Esta nova versão da malha fundiária dá continuidade à trajetória de aprimoramentos iniciada em estudos anteriores conduzidos pelo GeoLab da ESALQ/USP e pelo Imaflora (Freitas *et al.*, 2017a, 2017b, 2016, 2018; Sparovek *et al.*, 2019, 2015, 2012, 2010), incorporando avanços metodológicos introduzidos recentemente, como o mapeamento completo das sobreposições entre categorias fundiárias, conforme estabelecido na versão de 2024 (Coutinho, 2023; Coutinho *et al.*, 2024; Instituto Escolhas, 2023). Entre as principais melhorias desta edição, destaca-se o aprimoramento do conceito de categoria fundiária, agora entendido como resultado da interação entre três dimensões fundamentais: uso, acesso (ou posse) e domínio. Essa nova abordagem conceitual orientou a revisão dos critérios que definem cada categoria, buscando uma classificação mais coerente com a realidade fundiária do país. Além disso, foi removida a subdivisão interna das categorias – como terras públicas, privadas ou sob o regime do SNUC –, simplificando a estrutura da base e favorecendo uma leitura mais direta e objetiva dos dados.

Conceitos e definições

Categorias fundiárias

O conceito de governança fundiária, conforme descrito por FAO e UN-Habitat (2009), refere-se às regras, processos e estruturas por meio dos quais se tomam decisões sobre o acesso à terra, seu uso e a gestão de interesses concorrentes. Neste contexto, a categorização fundiária é um instrumento técnico que organiza o território com base em uma combinação de critérios relacionados à **finalidade de uso, posse e domínio**. O termo “categoria fundiária” corresponde, assim, a uma porção do território delimitada por essas características.

TERRA INDÍGENA

Terra Indígena Homologada (TIH): As Terras Indígenas Homologadas são aquelas que já avançaram nas etapas do processo de reconhecimento até a homologação, formalizada por decreto presidencial. Incluem-se nesta categoria as Terras Indígenas classificadas como Homologadas e Regularizadas.

Terra Indígena não Homologada (TINH): As Terras Indígenas Não Homologadas são áreas identificadas como de ocupação tradicional indígena, mas que ainda não completaram as etapas necessárias para o reconhecimento legal e definitivo. Embora integrem o processo de demarcação, não possuem ainda status fundiário consolidado como Terra Indígena. São consideradas nesta categoria as terras nas fases: Em Estudo, Delimitadas, Demarcadas, Encaminhadas ao RFI (Relatório Final de Identificação).

ÁREA MILITAR (AM)

Áreas estratégicas de defesa sob administração das Forças Armadas, classificadas como bens da União. Os polígonos correspondentes estão disponíveis no Cadastro Nacional de Florestas Públicas (2022) e são identificados por meio do campo classe, utilizando-se um filtro que seleciona as feições cujo valor contenha a palavra “militar”.

GLEBA PÚBLICA

Gleba Pública (GP): As Glebas Públicas correspondem a remanescentes de terras públicas já arrecadadas pelo poder público federal ou estadual, mas ainda não destinadas formalmente a uma finalidade específica. Os polígonos dessa categoria são obtidos a partir das bases públicas do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) e do Sistema Nacional de Certificação de Imóveis (SNCI).

No processo de composição da malha fundiária, as sobreposições entre Glebas Públicas e outras categorias fundiárias – como Assentamentos, Terras Indígenas (TI) e Territórios Quilombolas (TQ) – não foram consideradas como sobreposições efetivas. Isso ocorre porque é comum a destinação já ter ocorrido na prática, mas ainda não se refletir nas bases de origem das glebas, indicando um possível descompasso cadastral.

A única exceção a essa regra refere-se à sobreposição com a categoria de Florestas Públicas Não Destinadas, detalhada a seguir.

Gleba Pública com Floresta Pública Não Destinada (GPFND): A Lei nº 11.284/2006 define como florestas públicas: “florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal ou das entidades da administração indireta”. Assim, considera-se floresta pública toda área situada em terras públicas que, até o ano de 2006, apresentava uso florestal.

Existem 3 tipos de florestas públicas, de acordo com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP):

- i) Tipo A: florestas públicas localizadas em terras públicas destinadas, como Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Áreas Militares etc;
- ii) Tipo B: florestas públicas localizadas em terras já arrecadadas pela União, porém que ainda não foram destinadas, ou seja, Glebas Públicas;

iii) Tipo C: florestas públicas localizadas em terras ainda não arrecadadas pela União, chamadas de terras devolutas.

Embora as **Florestas Públicas do tipo B não sejam, por si, uma categoria fundiária**, elas foram incorporadas à malha fundiária devido à sua relevância para a formulação e implementação de políticas públicas.

Assim, as Glebas Públicas podem conter, em seu interior, Florestas Públicas do tipo B. Nesses casos, a presença da floresta não altera a categoria fundiária original de Gleba Pública. A legenda GPFND, portanto, deve ser entendida como “Gleba Pública com presença de Floresta Pública do tipo B”. Ela é atribuída às situações em que há sobreposição entre Glebas Públicas e Florestas Públicas do tipo B. Além disso, áreas compostas exclusivamente por Florestas Públicas do tipo B – ou seja, sem a presença de outras categorias fundiárias – também são classificadas como GPFND.

TERRITÓRIO QUILOMBOLA

Território Quilombola Declarado (TQD): Territórios Quilombolas Declarados são áreas tradicionalmente ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas, utilizadas para assegurar sua reprodução física, social, econômica e cultural.

São considerados como declarados os territórios que se encontram nas seguintes fases do processo de regularização fundiária: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU), Portaria, Titulado, Título Parcial ou Decreto. Além disso, também foram incluídos nesta categoria os polígonos de assentamentos classificados como PAQ (Projeto de Assentamento Quilombola) e TRQ (Território Remanescente Quilombola), conforme cadastrados na base de assentamentos do INCRA.

Território Quilombola Não Declarado (TQND): Territórios Quilombolas Não Declarados são áreas em processo de identificação como pertencentes a comunidades quilombolas, mas que ainda não foram formalmente reconhecidas pelo Estado. Portanto, não possuem status fundiário definitivo como Territórios Quilombolas. São incluídos nesta categoria os territórios nas fases: RTID (Relatório Técnico de Identificação e Delimitação), Contestação, Edital e RTID – Contraditório.

IMÓVEL RURAL PRIVADO

Imóveis Rurais Privados (IRP) são todos os imóveis com registros fundiários formalmente reconhecidos pelo INCRA. Não são incluídos nesta categoria os dados auto-declaratórios, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), por não serem considerados registros fundiários.

ASSENTAMENTO

Assentamento - A (ASSA): Os assentamentos são divididos em dois grupos. Os do tipo A correspondem aos assentamentos convencionais, caracterizados pela posse individual da terra e pela perspectiva de titulação futura. Incluem os seguintes tipos de projeto: PRB (Projeto de Reassentamento de Barragem), PA (Projeto de Assentamento Federal), PAC (Projeto de Assentamento Conjunto), PC (Projeto de Colonização), PCA (Projeto de Assentamento Casulo), PIC (Projeto Integrado de Colonização) e PE (Projeto de Assentamento Estadual).

Assentamento - B (ASSB): Os assentamentos do tipo B referem-se a assentamentos sustentáveis, nos quais a posse da terra é coletiva e o uso está associado ao extrativismo. Incluem os projetos: PAE (Projeto de Assentamento Extrativista), PAF (Projeto de Assentamento Florestal), PDS (Projeto de Desenvolvimento Sustentável), RESEX (Reserva Extrativista), FLONA (Floresta Nacional) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável). No entanto, os três últimos (RESEX, FLONA e RDS) foram desconsiderados nesta categoria, uma vez que

seus perímetros também estão cadastrados no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) como Unidades de Conservação.

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UCUS): As Unidades de Conservação de Uso Sustentável são áreas legalmente demarcadas, pertencentes ao grupo de uso sustentável conforme definido pela Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Essas unidades permitem o uso direto dos recursos naturais de forma ambientalmente responsável.

Os subtipos incluídos nesta categoria fundiária são: Reservas Extrativistas (RESEX), Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Florestas Nacionais (FLONA) e Florestas Estaduais (FLOE).

As Reservas de Fauna (REFAU) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), embora descritas no SNUC como Unidades de Conservação de Uso Sustentável, foram alocadas na malha fundiária dentro da categoria UCPI, por apresentarem características de uso e posse mais compatíveis com o grupo de proteção integral – Unidades de Conservação de Proteção Integral (UCPI).

Unidade de Conservação de Proteção Integral (UCPI): As Unidades de Conservação de Proteção Integral (UCPI) são áreas destinadas à preservação integral da natureza, onde o uso dos recursos naturais é restrito, conforme estabelecido pela Lei nº 9.985/2000.

Fazem parte desta categoria os seguintes subtipos: Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA), Monumento Natural (MONA) e Refúgio de Vida Silvestre (RVS). Como descrito no item anterior, foram incluídas nesta categoria as Reservas de Fauna (REFAU) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), devido à semelhança, em termos de restrição de uso, com as demais unidades de proteção integral.

ZONAS DE SOBREPOSIÇÃO

Foram identificadas e destacadas as cinco zonas de sobreposição mais relevantes em termos de área. Essas combinações podem representar conflitos ou sobreposições legítimas entre categorias fundiárias de diferentes naturezas e origens cadastrais. As zonas são:

1. Imóvel Rural Privado e Unidade de Conservação de Proteção Integral (IRP, UCPI);

2. Imóvel Rural Privado e Unidade de Conservação de Uso Sustentável (IRP, UCUS);

3. Terra Indígena Homologada e Unidade de Conservação de Proteção Integral (TIH, UCPI);

4. Terra Indígena Não Homologada e Unidade de Conservação de Uso Sustentável (TINH, UCUS);

5. Terra Indígena Não Homologada e Unidade de Conservação de Proteção Integral (TINH, UCPI).

As zonas de sobreposição 1 e 2 (IRP–UCPI e IRP–UCUS) representam sobreposições entre categorias fundiárias de domínios distintos – Unidades de Conservação de domínio público e imóveis rurais privados de domínio privado – e devem ser analisadas caso a caso com atenção.

Na zona de sobreposição 3 (TIH–UCPI) os casos podem ser analisados à luz da tese jurídica da dupla afetação, que admite a coexistência de diferentes finalidades públicas – proteção ambiental e reconhecimento territorial indígena – sobre uma mesma área. Entretanto, também podem representar situações de conflito na gestão do território.

As zonas de sobreposição 4 e 5 (TINH–UCUS e TINH–UCPI) não configuram, do ponto de vista jurídico, sobreposições fundiárias consolidadas, uma vez que as Terras Indígenas Não Homologadas ainda não possuem status fundiário definitivo, estando em fases preliminares do processo de reconhecimento.

ÁREA SEM REGISTRO FUNDIÁRIO GEORREFERENCIADO

Existem algumas porções do território brasileiro que não possuem registro fundiário georreferenciado nas bases consultadas neste estudo, ou seja, não são preenchidas por nenhuma das categorias fundiárias anteriormente descritas. Essas áreas foram classificadas como Áreas Sem Registro Fundiário Georreferenciado (ASRFG) e englobam dois tipos de situação: (i) terras devolutas que ainda não passaram por processo de discriminação e arrecadação pelo poder público; e (ii) imóveis rurais de titularidade privada que ainda não foram inseridos nos sistemas oficiais de cadastro fundiário, como o SNCI ou o SIGEF. As razões que explicam imóveis rurais privados regulares sem cadastro no SNCI/SIGEF são situações em que estes não foram vendidos, retificados ou desmembrados depois de 2001 (vide Lei 10.267/01), o que os exime de necessidade de cadastro.

ÁREAS URBANAS E MASSAS D'ÁGUA

Embora não integrem o conjunto de categorias fundiárias, algumas camadas auxiliares foram incorporadas ao modelo com o objetivo de garantir a precisão do cálculo das áreas efetivamente terrestres e fundiárias. As massas d'água foram subtraídas de todas as categorias fundiárias, com o intuito de isolar exclusivamente as áreas terrestres. Em seguida, as áreas urbanizadas também foram subtraídas das categorias fundiárias, de modo a evitar sua incorporação indevida, especialmente na delimitação das Áreas Sem Registro Fundiário Governamental (ASRFG).

CADASTRO AMBIENTAL RURAL

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico obrigatório para todas as propriedades e poses rurais do Brasil, instituído pela Lei nº 12.651/2012, que visa a regularização ambiental. Ele consiste na identificação, localização e caracterização das Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal (RL), de uso

restrito, de vegetação nativa e de áreas consolidadas, permitindo o monitoramento e o planejamento ambiental. Entretanto, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) não deve ser interpretado como comprovação de domínio da terra ou como substituto de registro fundiário formal, como aquele realizado no SIGEF. Isso se deve ao fato de o CAR ser uma base de dados autodeclaratória, na qual os próprios proprietários ou possuidores informam os limites geográficos de seus imóveis, sem a exigência de validação técnica por especialistas em georreferenciamento (Brandão et al., 2016; Instituto Escolhas, 2023). Devido a essas características, a base do CAR apresenta limitações quanto à precisão e confiabilidade espacial, frequentemente exibindo sobreposições entre imóveis e com outras categorias fundiárias, incluindo aquelas com regime jurídico mais restritivo, como Terras Indígenas e Unidades de Conservação de Proteção Integral. Assim, a existência de um polígono do CAR em determinada área não implica a existência de registro oficial da propriedade nas bases do INCRA, mas pode indicar a presença de ocupação territorial (Instituto Escolhas, 2023). Por esse motivo, os registros do CAR não foram classificados como Imóveis Rurais Privados nesta malha fundiária, sendo tratados como uma camada declaratória distinta. Essa abordagem permite a identificação da ocupação do território a partir de múltiplos contextos. Todas as categorias fundiárias representadas neste produto, inclusive as Áreas Sem Registro Fundiário Georreferenciado (ASRFG), foram, portanto, subdivididas em: com presença de CAR e sem presença de CAR (Instituto Escolhas, 2023).

Dados de entrada

Os dados de entrada utilizados na geração da malha fundiária estão listados no **Quadro 1**. Para cada fonte, é indicado o filtro aplicado – quando existente – com o objetivo de selecionar apenas as feições de interesse para a composição da malha. Nos casos em que não há filtragem, todas as feições disponíveis na base original foram consideradas. As bases de dados apresentadas no **Quadro 1** foram baixadas em fevereiro de 2025.

Quadro 1. Bases de dados por categoria fundiária, fontes, links para download e filtros operados no dado original

Legenda	Dado de entrada	Fonte	Filtro	Link
Terra Indígena Homologada (TIH)	Terras indígenas	Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)	fase_ti in ('Homologada','Regularizada')	LINK
Terra Indígena Não Homologada (TINH)	Terras indígenas	Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)	fase_ti not in ('Homologada','Regularizada')	LINK
Área Militar (AM)	Cadastro nacional de florestas públicas 2022 (CNFP)	Sistema Florestal Brasileiro (SFB)	classe ILIKE ('%militar%')	LINK
Gleba Pública (GP)	Imóvel Certificado SIGEF Público	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	Não há	LINK
	Imóvel Certificado SNCI Público			
Gleba Pública – Floresta Pública Não Destinada (GFPND)	Cadastro nacional de florestas públicas 2022 (CNFP)	Sistema Florestal Brasileiro (SFB)	tipo = 'TIPO B'	LINK
Território Quilombola Declarado (TQD)	Áreas de Quilombolas	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	fase not in ('Contestação','EDITAL','RTID','RTID - CONTRADITORIO') and is not NULL	LINK
	Projetos de assentamentos total		tipo_assentamento in ('PAQ','RTRQ')	
Território Quilombola Não Declarado (TQND)	Áreas de Quilombolas	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	fase in ('Contestação','EDITAL','RTID','RTID - CONTRADITORIO') or fase IS NULL	LINK

Legenda	Dado de entrada	Fonte	Filtro	Link
Imóvel Rural Privado (IRP)	Imóvel Certificado SIGEF Privado	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	Não há	LINK
	Imóvel Certificado SNCI Privado			
Assentamento - A (ASSA)	Projetos de assentamentos total	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	tipo_assentamento in ('PRB';'PA';'PAC';'PC';'PCA';'PIC';'PE')	LINK
Assentamento - B (ASSB)	Projetos de assentamentos total	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	tipo_assentamento in ('PAF';'PDS';'PAE')	LINK
Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UCUS)	Unidades de conservação	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)	categoria in ('Reserva Extrativista', 'Reserva de Desenvolvimento Sustentável', 'Floresta')	LINK
Unidade de Conservação de Proteção Integral (UCPI)	Unidades de conservação	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)	categoria not in ('Reserva Extrativista', 'Reserva de Desenvolvimento Sustentável', 'Floresta', 'Área de Proteção Ambiental', 'Área de Relevante Interesse Ecológico')	LINK
Áreas Urbanas (AU)	Áreas urbanizadas	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)	Não há	LINK
Massas d'água (MD)	Massas d'água	Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA)	Não há	LINK
CAR	Cadastro Ambiental Rural	SICAR	Não há	LINK

Metodologia

Modelo matricial

O objetivo principal deste modelo é identificar quais categorias fundiárias incidem sobre cada unidade espacial (*pixel*) e rastrear todas as possíveis sobreposições entre elas. Como todo o processo de geração desta malha fundiária foi feito no formato matricial, a primeira etapa do processo foi a transformação de dados vetoriais das camadas de entrada em arquivos matriciais com resolução espacial de 30 metros e sistema de coordenadas WGS84 (EPSG 4326). Cada camada do modelo recebeu um código hexadecimal único, de modo que o resultado de nenhuma soma entre os códigos se repetisse em diferentes combinações. Dessa forma, para identificar todas as camadas que incidem sobre um determinado *pixel*, bastou realizar uma soma entre todas as camadas de entrada. O resultado da soma em cada *pixel* indica a combinação de camadas que compõem aquela porção do território, já que não há a possibilidade de obter o mesmo resultado com combinações diferentes. Dessa forma, para identificar todas as camadas que incidem sobre um determinado *pixel*, bastou realizar uma soma entre todas as camadas de entrada. O resultado da soma em cada *pixel* indica a combinação de camadas que compõem aquela porção do território, já que não há a possibilidade de obter o mesmo resultado com combinações diferentes.

Rastreamento das sobreposições

Existem diversas possibilidades de sobreposições entre as camadas de entrada do modelo. Este produto tem como um dos objetivos principais rastrear as sobreposições mais relevantes em termos de área.

As camadas de massas d'água e de áreas urbanas receberam prioridade nas sobreposições com as demais. Em primeiro lugar, em ordem de prioridade, foram conside-

radas as massas d'água. Por exemplo, se sobre o mesmo *pixel* incidirem as camadas UCPI e massas d'água, ele será classificado como Massa d'água. Em segundo lugar, na ordem de prioridade, foram consideradas as áreas urbanas, sobre as quais se aplicou regra semelhante à das massas d'água. Dessa forma, as áreas reportadas por este estudo referem-se apenas à superfície terrestre e não urbana de cada camada.

As sobreposições entre qualquer categoria fundiária e a categoria Gleba Pública não foram consideradas como sobreposições efetivas. Glebas Públicas correspondem a áreas já arrecadadas pelo poder público, mas ainda não destinadas formalmente a uma finalidade específica. Assim, quando categorias como Assentamentos, Terras Indígenas (TIs), Territórios Quilombolas (TQs), entre outras, coincidem espacialmente com Glebas Públicas, a ocorrência pode ser reflexo de inconsistências cadastrais. Isso indica que a área pode ter sido destinada a uma dessas categorias, mas a atualização correspondente ainda não foi refletida nas bases de dados de Glebas Públicas.

Essas inconsistências são resultado da multiplicidade de instituições responsáveis pelos cadastros fundiários em diferentes níveis da administração pública, incluindo INCRA, FUNAI, Serviço Florestal Brasileiro, órgãos estaduais de gestão de terras e o Ministério do Meio Ambiente. Ressalta-se que esse critério de interpretação foi aplicado exclusivamente às sobreposições envolvendo Glebas Públicas e outras categorias fundiárias, não se estendendo a sobreposições com Áreas Urbanas ou registros do CAR.

Por fim, a incidência da camada CAR sobre os *pixels* foi rastreada em todas as situações, permitindo a visualização e quantificação da área de cada camada com e sem CAR. Dessa forma, a presença do CAR não altera a interpretação fundiária do território, mas permite quantificar a sobreposição desta camada com as demais, trazendo *insights* sobre a ocupação do território em cada categoria fundiária.

Alterações em relação à versão anterior

Terras Indígenas

Houve mudança no ponto de corte para definição dos dois grupos de Terras Indígenas. Na versão anterior, incluíam-se as terras demarcadas, homologadas e regularizadas; nesta versão, apenas as homologadas e regularizadas são consideradas como possuidoras de status fundiário consolidado.

Unidades de Conservação

As categorias Área de Proteção Ambiental (APA) e Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) foram removidas, por serem tipos de Unidade de Conservação que, em seu processo de demarcação, não alteram o status fundiário do território. Entende-se que funcionam como instrumentos de zoneamento, ao estabelecerem regras de uso e possíveis prioridades na destinação fundiária, mas não modificam as categorias fundiárias preexistentes, inclusive podendo abranger terras devolutas. Além disso, as Reservas de Fauna (REFAU) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) – embora classificadas como Unidades de Uso Sustentável pelo SNUC – foram alocadas na classe UCPI (Proteção Integral), por apresentarem formas de uso mais compatíveis com esse grupo.

Assentamentos

Foi implementada a divisão entre Assentamentos Convencionais (tipo A) e Assentamentos Sustentáveis (tipo B), com base no regime de posse e na forma predominante de uso do território.

Glebas Públicas

Foi criada a nova legenda – GPFND – correspondente às Glebas Públicas que contêm Florestas Públicas do tipo B (não destinadas).

Territórios Quilombolas

Foi introduzida a distinção entre Territórios Quilombolas Declarados e Não Declarados, conforme o estágio de regularização fundiária.

Áreas Urbanas

Na versão anterior, as áreas urbanas tinham menor prioridade na lógica de subtração espacial. Em 2024, passaram a segunda maior prioridade, logo após as massas d'água, sendo subtraídas diretamente das demais categorias.

Quadro de Legendas

O quadro da versão anterior apresentava combinações entre domínios fundiários. Nesta versão, essa abordagem foi descontinuada. Passaram a ser contabilizadas apenas as cinco zonas de sobreposição mais relevantes, que, somadas às 12 categorias fundiárias 3 outros tipos de territórios (conforme **Quadro 2**), correspondem a aproximadamente 98,25% da área do território brasileiro.

Categorização do resultado

Considerando o conteúdo exposto até aqui, todas as possibilidades de somas entre os códigos hexadecimais das camadas de entrada do modelo foram agrupadas em classes, o que permitiu a visualização das diferentes camadas e das sobreposições mais relevantes (**Quadro 2**).

Quadro 2. Códigos das classes para valores de *pixel* da malha fundiária

Categoria fundiária	ID Sem CAR	ID Com CAR
Terra Indígena Homologada	1	101
Terras Indígena Não Homologada	2	102
Áreas Militares	3	103
Glebas Públicas	4	104
Glebas Públicas – FPND	5	105
Território Quilombola Declarado	6	106
Território Quilombola Não Declarado	7	107
Imóvel Rural Privado	8	108
Assentamento-A	9	109
Assentamento-B	10	110
UCUS	11	111
UCPI	12	112
Zonas de sobreposição		
Imóvel Rural Privado e UCPI	16	116
Terra Indígena Homologada e UCPI	17	117
Terra Indígena não Homologada e UCUS	18	118
Terra Indígena não Homologada e UCPI	19	119
Imóvel Rural Privado e UCUS	20	120
Outras sobreposições	99	199
Outros territórios		
ASRFG	13	113
Massas d'água	15	115
Áreas Urbanas	14	114

Resultados

A distribuição geográfica das categorias fundiárias no Brasil pode ser observada na **Figura 1** e as áreas totais de cada categoria estão detalhadas na **Tabela 1**. Observa-se que 67,2% da área do país são terras com uma única categoria fundiária e 3,0% são zonas de sobreposição entre categorias fundiárias. Além disso, cerca de 27,4% da área total do país não possui registro fundiário georreferenciado, o que corresponde a 233 milhões de hectares. Dentre esses, 71,3 milhões de hectares não apresentam sobreposição com o CAR.

Figura 1. Malha fundiária do Brasil

Tabela 1. Sumarização de área em hectares da malha fundiária por categoria para o Brasil

Classe	Área em hectares			Área (%)
	Sem CAR	Com CAR	Total	
Terra Indígena Homologada	98.038.455	888.856	98.927.311	11,62
Terras Indígena Não Homologada	1.745.185	2.416.370	4.161.555	0,49
Áreas Militares	2.627.852	155.222	2.783.074	0,33
Glebas Públicas	5.757.746	16.174.945	21.932.691	2,58
Glebas Públicas – FPND	15.608.543	29.764.180	45.372.723	5,33
Território Quilombola Declarado	95.946	1.066.626	1.162.573	0,14
Território Quilombola Não Declarado	136.895	321.788	458.683	0,05
Imóvel Rural Privado	11.601.962	257.231.280	268.833.243	31,57
Assentamento-A	1.091.973	27.390.986	28.482.959	3,34
Assentamento-B	228.572	10.896.947	11.125.519	1,31
UCUS (RDS, FLONA e RESEX)	15.013.810	34.409.582	49.423.392	5,80
UCPI (CONTÉM REFAU e RPPN)	30.866.871	8.205.344	39.072.215	4,59
Zonas de sobreposição				
Imóvel Rural Privado e UCPI	840.195	5.397.353	6.237.548	0,73
Terra Indígena Homologada e UCPI	3.675.339	4.418	3.679.758	0,43
Terra Indígena Não Homologada e UCUS	651.747	277.806	929.553	0,11
Terra Indígena Não Homologada e UCPI	1.793.563	313.527	2.107.091	0,25
Imóvel Rural Privado e UCUS	89.830	2.591.371	2.681.201	0,31
Outras sobreposições	5.243.332	4.219.353	9.462.685	1,11
Outros territórios				
ASRFG	71.289.552	161.707.419	232.996.971	27,36
Massas d'água	12.361.719	4.438.803	16.800.521	1,97
Áreas Urbanas	4.298.761	646.673	4.945.434	0,58

Referências

Brandão, A. M. *et al.* Principais aspectos da nova regulamentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Revista do BNDES, 45. 2016.

Coutinho, P. A. Q. Estrutura fundiária da Amazônia Legal: território em (re)conhecimento. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2023. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11140/tde-05022024-110555/>. Acesso em: 02 maio 2024.

Coutinho, P. A. Q.; Fernandes, P. G.; Scarabello, M. C.; Barretto, A. G. O. P.; Título: Nota técnica: Malha fundiária matricial do Brasil; in: Cartas da Terra, 2024

Freitas, F. L. M.; Guidotti, V.; Sparovek, G.; Hamamura, C. Nota técnica: Malha fundiária do Brasil, v.1812. In: Atlas - A Geografia da Agropecuária Brasileira, 2018. Disponível em: www.imaflora.org/atlas-agropecuario

Freitas, F.L.M., Englund, O., Sparovek, G., Berndes, G., Guidotti, V., Pinto, L.F.G., Mörtberg, U., 2017a. Who owns the Brazilian carbon? Glob. Chang. Biol. <https://doi.org/10.1111/gcb.14011>

Freitas, F.L.M., Sparovek, G., Matsumoto, M.H., 2016. A adicionalidade do mecanismo de compensação de reserva legal da Lei 12.651/2012: Uma análise da oferta e demanda de Cotas de Reserva Ambiental, in: Silva, A.P.M. da, Marques, H.R., Sambuichi, R.H.R. (Eds.), Mudanças No Código Florestal Brasileiro: Desafios Para a Implementação Da Nova Lei. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Rio de Janeiro, pp. 125–158.

Freitas, F.L.M., Sparovek, G., Mörtberg, U., Silveira, S., Klug, I., Berndes, G., 2017b. Offsetting legal deficits of native vegetation among Brazilian landholders: Effects on nature protection and socioeconomic development. Land use policy 68, 189–199. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.014>

Instituto Escolhas. Mesmo jogo, novas regras: uma solução fundiária para a Amazônia. Sumário Executivo. São Paulo, 2023. Instituto Escolhas

Sparovek G, Reydon BP, Pinto LF, Faria V, de Freitas FL, Azevedo-Ramos C, Gardner T, Hamamura C, Rajão R, Cerignoni F, Siqueira GP. Who owns Brazilian lands?. Land use policy. 2019 Sep 1;87:104062. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104062>.

Sparovek, G., Barretto, A.G.O.P., Matsumoto, M., Berndes, G., 2015. Effects of governance on availability of land for agriculture and conservation in Brazil. Environ. Sci. Technol. 150804113924002. <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b01300>

Sparovek, G., Berndes, G., Barretto, A.G.D.O.P., Klug, I.L.F., 2012. The revision of the brazilian forest act: Increased deforestation or a historic step towards balancing agricultural development and nature conservation? *Environ. Sci. Policy* 16, 65–72. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.10.008>

Sparovek, G., Berndes, G., Klug, I.L.F., Barretto, A.G.O.P., 2010. Brazilian Agriculture and Environmental Legislation: Status and Future Challenges. *Environ. Sci. Technol.* 44, 6046–6053. <https://doi.org/10.1021/es1007824>

UN-HABITAT. Land governance: a review and analysis of key international frameworks. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2017.

cartas
da terra

cartasdaterra.com.br